

O'ZBEKISTONGA ISLOM MOLIYASINI KIRIB KELISHIGA ASOSIY SABABLAR

Muxammedova Zarina Murodovna¹

¹Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti
Moliyaviy texnologiyalar kafedrası dotsenti

Berdiyev Shaxriyov Xusniddinovich²

²Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti
MK-420 gurux talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553122>

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, aholi uchun ko'plab imkoniyatlar yaratib bermoqda. Oxirgi yillarda, insonlar yashash darajasi, xalq farovonligi oshib bormoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tub o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shu borada bank sohasida ham katta o'zgarishlar olib borilayotganini kuzatishimiz mumkin. Aholini kambag'allikdan qutqarish uchun esa imtiyozli kreditlar, kam ta'minlanglarga subsidiyalar ajratilmoqda.

Jahonda nufuzli banklar ko'p, ular ichida Islom Taraqqiyot banki (ITB) ajralib turadi, sababi boshqa banklar foyda olish uchun faoliyat yuritadi. ITBning asil maqsadi foyda kurish emas, balkim inson manfaatlarini birinchi quyishdir. Shariat tizimi bizga nafaqat Allohga ibodat qilish, balki inson hayotining barcha jabhalari, xususan iqtisodiy hayotni tartibga solish va muammolarni yechish ilmini ham o'rgatadi. Uning asosiy faoliyati foissiz kredit liniyalarini taqdim etish, chunki «foiz» islomda zid hisoblanadi.

2020 yil 4 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan majlisda Markaziy bank raisi o'rinbosari shu yilning o'zida O'zbekistondagi 3 ta bankda islomiy moliyalash joriy etilishi mumkinligini aytgan edi. Islomiy banklar mijoz talabi bilan ob'ektni qurib berishi, asbob-uskunalar, tovar, xomashyolar olib berishi yoki ularni ijaraga berishi mumkin. Moliyalashtirish asosida savdo amaliyoti yotadi. Zamonaviy bank tizimida esa banklarning savdo amaliyotlarini amalga oshirish qonunchilik nuqtayi nazaridan mushkul bo'lib, bunga soliq hamda bank faoliyatiga taalluqli me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'sqinlik qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillarda islomiy moliya muassasalari yalpi aktivlari miqdori 2,5 trillion dollarni tashkil etib, yiliga 15-20 foizga o'sib bormoqda.

Mazkur hamkorlik aloqalari yildan-yilga rivojlanib bordi. O'zbekiston 1996 yildan Islom hamkorlik tashkiloti, 2003 yildan Islom taraqqiyot bankining to'laqonli a'zosiga aylandi. Bundan uch yil oldin Islom taraqqiyot banki hamda O'zbekiston hukumati o'rtasida 2018-2021 yillar davomida 1,3 milliard AQSh dollar miqdorida mablag' ajratiladigan hamkorlik strategiyasi imzolandi. Mazkur strategiya asosida amalga oshiriladigan moliyalashtirish mamlakat hayotining

barcha sohalari, xususan, qishloq xo'jaligi, uy va yo'l qurilishi, ta'lim va boshqa tarmoqlarni qamrab olishi belgilandi.

Bunga a'zo davlatlar asosan islomiy davlatlar hisoblanadi, ular quydagilar. Saudiya Arabistoni, Nigeriya, Qatar, Misr, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Quvayt, Liviya, Eron.

Mamlakatimizda bu boradagi tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar u qadar ko'p bo'lmagani bois, ushbu atama aksariyatimiz uchun yangi tushuncha hisoblanadi. Ammo so'nggi yillarda yoshlarimiz orasida allaqachon rivojlangan islom moliyasiga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati keldi. Bunga Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi", degan so'zlari bu borada uzoq kutilgan o'zgarishlarga deb yul ochdi. Islom taraqqiyot banki (ITB) 1975 yilda IHT mamlakatlari moliya vazirlari yig'ilishining qaroriga ko'ra tashkil etilgan. ITBning shtab-kvartirasi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida joylashgan.

ITBning Hududiy ofislari 1994 yili Rabot (Marokash)da, shu yili Kuala-Lumpur (Malayziya)da, 1997 yili Olma-Ota (Qozog'iston)da va 2008 yili Dakar (Senegal)da ochildi. Bank shuningdek 12 ta a'zo mamlakatda mahalliy vakolatxonalarga ega: bular Afg'oniston, Ozarbayjon, Bangladesh, Gvineya, Indoneziya, Eron, Nigeriya, Pokiston, Serra-Leona, Sudan, O'zbekiston va Yamandir.

ITBning asosiy vazifasi a'zo-mamlakatlarda shariatga muvofiq ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashdan iborat. ITBning qarashlari: 2020 yilga a'zo-mamlakatlar inson kapitalini barqaror rivojlantirishga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi shariat tamoyillariga muvofiq faoliyat ko'rsatadigan jahon miqyosidagi taraqqiyot banki bo'lish. Bank tashkil etilayotgan vaqtda uning nizom jamg'armasi 6 mlrd.islomiy dinorni, a'zolari soni 22 tani tashkil etgan. Islomiy dinor – ITB foydalanadigan hisob birligi; bir islomiy dinor HVJning bir qarz olish maxsus huquqiga (CDR IMF) teng (HVJ tomonidan chiqariladigan sun'iy zahira va to'lov vositasi). Hozirgi vaqtda ITBga ishtirokchi a'zolar 56 ta davlat hisoblanadi. 2013 yili ITBning e'lon qilingan hissadorlik kapitali – 30 mlrd. islomiy dinorni, shu jumladan, obuna hissadorlik kapitali – 18 mlrd. islomiy dinorni tashkil etdi. Bankning asosiy hissadorlari Saudiya Arabistoni (23,6% aksiya), Liviya (9,5%), Eron (8,3%), Nigeriya (7,7%), BAA (7,5%), Qatar (7,2%), Misr (7,1%), Turkiya (6,5%) va Quvayt (5,5%) hisoblanadilar.

2013 yilda ITB boshqaruvchilar kengashi umumiy hissadorlik kapitalini 30 mlrd. islomiy dinordan 100 mlrd. islomiy dinor (150 mlrd. dollar)ga ko'tarish haqida qaror qabul qildi. Bankning obuna kapitali ham 18 mlrd. islomiy dinordan 50 mlrd. islomiy dinorga oshirildi. Ushbu qaror a'zo-mamlakatlarning moliyalashtirish mablag'lariga bo'lgan katta ehtiyoji bilan bog'liq.

2014 yilning iyunida ITB boshqaruvchilarining yillik 39-yig'ilishida faoliyat boshlangani 40-yilligi (hijriy bo'yicha) nishonlandi. Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi ITBni nol xatarli halqaro banklar guruhida ekanini aniqladi. Yevropa Ittifoqining Komissiyasi ham ITBni xatarsiz moliyaviy taraqqiyot muassasasi sifatida tasnifladi. ITB BMTning Bosh Assemblyasida kuzatuvchi maqomini oldi. ITBning muassasalari IHT Bosh kotibiyati va muassasalari, Xalqaro taraqqiyot banki, BMT taraqqiyot tashkiloti, Hududiy rivojlantirish tashkiloti, Milliy rivojlanish jamg'armalari va nodavlat tashkilotlari kabi bir qator tashkilotlar bilan taraqqiyot sohasida yaqin aloqa qilib kelmoqdalar.

Islom taraqqiyoti banki ITB guruhidan iborat bo'lgan maxsus tashkilot va jamg'armalarni ta'sis etdi. Birgina islom moliyasini olaylik. U jahon moliya tizimining bir qismidek tasavvur uyg'osada, aslida ularning har ikkisi tamoyillarga ko'ra, bir-biridan ajralib turadi. So'nggi yillarda islomiy moliya FinTech sohalari bilan bir qatorda, shuningdek, xalqaro moliyaviy xizmatlar sanoatida eng jonli va shu bilan birga hali ko'zga yaqqol tashlanmagan tarmoqlardan biri bo'lib qolmoqda. Islomiy moliya atamasi mahsulot va xizmat turlarining keng doirasini o'z ichiga oladi. Islom moliyasi va bankining umumiy amaliyotlari islom dinining o'rnatilishi bilan birga paydo bo'ldi. Biroq, institutsional islom moliyasi XX asrdan keyin tashkil etilgan. Qardus nashrining ma'lumot berishicha, ayni paytda islom moliya sektori yiliga 15 foizdan 25 foizgacha o'sib bormoqda, islom moliya institutlari esa dunyo bo'ylab umumiy qiymati 2,7 trillion dollardan ziyod aktivlarni boshqarmoqda.

Hozirgi vaqtda Islom moliyasi eng yaxshi yo'lga qo'yilgan uchta davlat Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziya ko'rsatkichlar ko'lami bo'yicha global bozor hajmining 66 foiziga egalik qiladi. O'zbekistonda «Islom bank ishi va moliyasi» tashkiloti (AlHuda) fikricha, MDH mamlakatlarida islom moliya sanoatining o'sishi boshqa davlatlarga qaraganda sekinroq, ammo bu mintaqada imkoniyatlarning ortib borayotgani tufayli jahon xalqaro bank sanoatining e'tiborini tortmoqda. MDH davlatlari hukumatlari ushbu sektorni rivojlantirish bo'yicha tashabbus ko'rsasa, keyingi besh yil ichida islom banki ishi sezilarli darajada o'sadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston MDHda islom banki va moliyasining bu kengayishida yetakchilik qiluvchi asosiy

o'yinchilar bo'lishi mumkin, deyiladi bayonotda. Bugungi kunda O'zbekistonda islom moliyasiga qiziqish tobora ortib bormoqda. O'zbekiston – Markaziy Osiyoning 35 million ortiq aholiga ega muhim davlati, aholisining 93 foiz qismi musulmonlardir. U nafaqat gaz, neft va boshqa tabiiy resurslarga boy, balki azaldan ham ilm va islom dinining markazlaridan biri bo'lib kelgan. Dastlab, 2003 va 2004 yillarda O'zbekiston ITB va xususiy sektorni rivojlantirish islom korporatsiyasiga (ICD) a'zoliqi orqali islom moliyasini tan olish yo'lida muhim qadamlar qo'ydi. Bu institutlar va hukumat o'rtasidagi barqaror aloqalar islomiy moliyaga ushbu bozorga kirish nuqtasini qo'lga kiritish imkonini berdi.

Tadqiqotimiz natijasidan shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, dunyoda an'anaviy tarzda faoliyat olib borayotgan banklar juda ko'p va ularning asosiy maqsadi bu foyda ko'rish. Islom moliyasida esa buni aksini ko'rishimiz mumkin. Bizning mamlakatimizda hozirgi kunda aynan islom moliyasiga talab ko'paymoqda va shu nuqtai nazardan biz mamlakatimizga islom moliyasini kirib kelishiga zamin yaratib berishimiz kerak.

O'zbekiston Respublikasi musulmon olamining yetakchi kredit-moliya tashkiloti hisoblangan ITB bilan oltita yangi loyihani ma'qulladi.

Poytaxtimizda Islom taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining 46-yillik yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2 sentyabr kuni ushbu anjumanga tashrif buyurdi. Tadbir avvalida Qur'oni karim oyatlaridan tilovat qilindi. Davlatimiz rahbari mehmonlarni qutlab, O'zbekistonning mazkur bank bilan hamkorligi, istiqboldagi muhim masalalar haqida nutq so'zledi.

– Bankning yillik anjumani Toshkentda o'tkazilishi o'ziga xos ramziy ma'noga ega. Biz buni O'zbekistonning islom dunyosi rivojiga qo'shgan hissasi, shuningdek, mamlakatda so'nggi besh yil davomida olib borilayotgan izchil islohotlarning e'tirofi, deb hisoblaymiz, – dedi davlatimiz rahbari. Ma'lumki, Islom taraqqiyot banki guruhi 1973 yil tashkil topgan. Bosh qarorgohi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida joylashgan. Bugungi kunda bankka 57 ta davlat a'zo bo'lib, ustav jamg'armasi 150 milliard dollarga teng. Bankning asosiy faoliyati iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida yirik infratuzilma va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni moliyalashtirishdan iborat. ITBning Boshqaruv kengashi asosiy organ bo'lib, bir yil Jidda shahrida va keyingi yil esa a'zo davlatlarning biri hududida o'tkaziladi. Bank Boshqaruvchilar kengashining 2021 yildagi yillik anjumani 2-4 sentyabr kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tmoqda. Unda ishtirok etish uchun ITB guruhiga kiruvchi mamlakatlardan vazirlar va yuqori lavozimli shaxslar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari,

shuningdek, 2 mingdan ortiq yirik biznes vakillari, ekspertlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari O'zbekistonga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomidov, A. A. (2021). Xavfsizlik Yostiqchasi Turlari. Интернаука, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). Yo'lovchi Va Yuk Tashish Shartnomasi Va Uning Mazmuni, Mohiyati. Internauka,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). Transport Logistikasida Zahiralar Va Omborlashtirish. Internauka,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. Сотиболдийевнм (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. Internauka,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. Интернаука” Научный Журнал, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, (2), 1.
7. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Muhammadali O'g'li, T. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. Universum: Технические Науки, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. Universum: Технические Науки, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.com/pdf/tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). Датчики Температуры. European Journal Of Interdisciplinary Research And Development, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Ахмаджон Ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). Датчики Температуры. European Journal Of Interdisciplinary Research And Development, 4, 62-66. [Http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65](http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65)
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon O'G'Li, Хомидов Анварбек Ахмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислонбек Иброҳимжон Ўғли. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari . Journal Of New Century Innovations, 5(5), 13. Retrieved From [Http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932](http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932)
13. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. Хомидов Анварбек Ахмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислонбек Иброҳимжон Ўғли.(2022).

- Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 5(5), 13.
14. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1703>
16. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Baxodir O'G'Li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir O'G'Li. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1702>
18. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Device For Manual Control Of Vehicle Brake And Accelerator Pedal . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 77-83. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2006>
19. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Совершенствование Системы Электрооборудования Автомобилей На Базе Адаптивных Преобразователей Энергии. Journal Of New Century Innovations, 9(2), 84-92. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2007>
20. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Исследования Основных Характеристик Остановочных Пунктов Маршрутного Пассажирского Транспорта . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 93-99. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008>
21. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin O'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 76-82. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969>
22. Shodmonov, S. A. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari.
23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin O'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon O'g'li. (2022). Respublikamizda Yuklarni Tashishda Logistik Xizmatlarni Qo'shni Respublikalardan Olib Chiqish Va

- Rivojlantirish Omillari . Journal Of New Century Innovations, 9(1), 83–90. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970)
24. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин Угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон Угли. (2022). Оценка Показателей Ипользования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 101–108. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
25. Шодмонов, С. А. (2022). Оценка Показателей Ипользования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
26. Anvarbek Ahmadjon O'G'li Xomidov, Sayidbek Abduvayidovich Shodmonov, & Guldon Akbarjon Qizi Turg'Unova. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61–66. Retrieved From [Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266)
27. Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61-66.
28. Анварбек Ахмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67–72. Retrieved From [Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267)
29. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67-72. [Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267)
30. Qizi Turg'Unova, G. A., Ahmadjon O'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). Suyuq Va Gaz Holatidagi Hamda Chang Ko'rinishidagi Yuklarni Tashuvchi Maxsus Va Gibrid Avtomobillar. In Conference Zone (Pp. 287-295).
31. Ahmadjon O'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022, December). Yo 'Lovchi Avtomobil Transporti Vositalari. In Conference Zone (Pp. 207-214).

32. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Nabijon O'g, A. O. T. (2022). Transport Va Piyodalar Harakatining Tavsiflarini O'rganish Va Tahlil Qilish.
33. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73–78. Retrieved From <https://Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/268>
35. Гаффаров, М. Т., & Ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. <https://Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/268>
36. Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79–87.
37. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon O'G'Li Rahimov (2022). Avtomobil Transportida Tashuv Ishlarini Amalga Oshirishda Harakat Xavfsizligini Ta'minlash Uslublarini Takomillashtirish Yo'llari. Образование И Наука В Хxi Веке, 750-754.
39. Угли Рахимов, Р. Р. (2022). Моделирование Процесса Выбора Оптимального Типа Подвижного Состава Для Перевозки Медикаментов Потребителю. Journal Of New Century Innovations, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon O'g'li, R. R. (2022, December). Tirsakli Vallarni Tamirlash Istiqbollari. In Conference Zone (Pp. 333-342).
41. Inatovich, A. B., & Aripovich, N. A. (2018). Ways Quality Increasing Of Exploitation Of City Bus Capacity And Traffic. European Science Review, (5-6), 374-376.
42. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection Of Rational Order Of Buses In Traffic Routes. Harvard Educational And Scientific Review, 2(1).

43. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). Method Of Determination Of Public Passenger Transport Interval For" Critical Situations". Harvard Educational And Scientific Review, 1(1).

